

UNELE CONSIDERAȚIUNI ASUPRA OBIECTUL INFRAȚIUNII DE DENUNȚARE FALSĂ SAU PLÂNGERE FALSĂ, DECLARAȚIE MINCINOASĂ, CONCLUZIE FALSĂ SAU TRADUCERE INCORECTĂ

Mihail SORBALA, doctor în drept, lector universitar (ORCID: 0000-0002-4055-6914)

Tatiana BRAGARI, masterand ULIM, asistent judiciar Curtea de Apel Chișinău

SOME CONSIDERATIONS ON THE SUBJECT OF THE CRIME OF FALSE DENUNCIATION OR FALSE COMPLAINT, FALSE STATEMENT, FALSE CONCLUSION OR INCORRECT TRANSLATION

Justice is a very important social value, to which unhindered achievement depends the whole order of law. Any act directed against the activity of justice is a violation of the social relations that ensure the normal functioning of the justice bodies, to which not only the courts, but also the bodies, whose direct task is related to the contribution to the achievement of justice. But the perpetration of socially dangerous facts such as false denunciation or false complaint, false statement, false conclusion or incorrect translation, endangers the act of justice, creates deficiencies in finding the truth, fair and objective examination of the criminal case. In fact, for the act of justice to prevail, it is necessary, first of all, to discover the crime, qualitative investigation of all the circumstances of the case, to attract the culprit to criminal liability and to send the appropriate evidence in court. The issuance of a sentence, substantiated and legal, to a large extent, depends on the completeness and thoroughness of the criminal investigation carried out and the evidence accumulated and administered in the file. Namely, for this reason, it should be mentioned that the facts that prevent the objective execution of the criminal prosecution, thus, prevent the correct and adequate execution of the act of justice.

Keywords: *accusation, complaint, statements, criminal liability, criminal law, guilt.*

Justiția reprezintă o valoare socială deosebit de importantă, de a cărei nestingherită înfăptuire depinde întreaga ordine de drept. Orice faptă îndreptată contra activității de înfăptuire a justiției este o atingere adusă relațiilor sociale care asigură funcționarea normală a organelor justiției, la care se raportează nu doar instanțele judecătorești, dar și organele, nemijlocita sarcină a cărora este legată de contribuția la realizarea justiției. Însă săvârșirea faptelor social-periculoase cum sunt denunțarea falsă sau plângere falsă, declarație mincinoasă, concluzie falsă sau traducere incorectă, perechitează actul de justiție, creează dificultăți în aflarea adevărului, examinării juste și obiective a cauzei penale. De fapt, pentru ca actul de justiție să triumfe, este necesară, în primul rând, descoperirea infracțiunii, cercetarea calitativă a tuturor circumstanțelor cauzei, atragerea vinovatului la răspundere penală și transmiterea în judecată a probelor adecvate. Darea unei sentințe, fundamentate și legale, într-o mare măsură, depinde de plenitudinea și minuțiozitatea urmăririi penale desfășurate și a probelor acumulate și administrate în dosar. Anume, din acest considerent, este de menționat că faptele ce împiedică efectuarea obiectivă a urmăririi penale, împiedică, prin aceasta și realizarea corectă și adecvată a actului de justiție.

Cuvinte cheie: *denunț, plângere, declarațiile, justiție, răspundere penală, legea penală, vinovăție.*

Înfăptuirea justiției în numele legii și accesul liber la justiție al oricărei persoane sunt deziderate fundamentale ce decurg din dispozițiile art. 20 și art. 114 din Constituția Republicii Moldova¹. Înfăptuirea justiției presupune apărarea acestei valori sociale în dublu sens, pe de o parte, prin incriminarea acelor fapte prin care se aduc atingeri relațiilor sociale a căror formare și dezvoltare sunt condiționate de apărarea valorii sociale a înfăptuirii justiției, iar, pe de altă parte, de excesele, abuzurile unora care înfăptuiesc actul de justiție și care se cred infailibili și mai presus de lege, uitând că, de fapt, „joacă” un rol trecător și periculos pentru prezent și viitor, punând o etichetă nejustificată pe sistem și pe componenții săi².

Activitatea normală a organelor de drept și realizarea obiectivelor nemijlocite urmărite de justiție se înfăptuiește, în mare parte, prin mijloace de drept penal. Justiția reprezintă o valoare socială deosebit de importantă, de a cărei nestingherită înfăptuire depinde întreaga ordine de drept. Orice faptă îndreptată contra activității de înfăptuire a justiției este o atingere adusă relațiilor sociale, fiindcă acolo unde justiția este împiedicată de a se înfăptui normal, acolo dispare securitatea relațiilor sociale³. În scopul realizării luptei împotriva atentatelor la interesele justiției, legea penală prevede un compartiment (capitol) aparte, intitulat infracțiuni contra justiției⁴.

„Înfăptuirea justiției”, ca valoare socială apărută prin incriminările din acest capitol, trebuie înțeleasă în accepțiunea cea mai largă a acestei noțiuni. Acest sens larg, în raport cu ocrotirea penală, cuprinde complexul de funcțiuni prin care se înfăptuiește justiția, adică diversele activități funcționale caracteristice operei de realizare a justiției.

Această accepțiune largă se răsfrânge și asupra înțelesului termenului de „organ care înfăptuiește justiția”⁵. La categoria organelor de justiție, în sensul larg al cuvântului, se atribuie, în primul rând, instanțele de judecată de toate nivelurile. La ele se atribuie și organele, nemijlocita sarcină a cărora este legată de contribuția la realizarea justiției. În categoria acestora sunt înglobate organele procuraturii, organele de urmărire penală, serviciile care prestează activitatea specială de investigații etc. Mai mult decât atât, în sistemul organelor de justiție sunt incluse și structurile care pun în executare sentințele, hotărârile și deciziile devenite definitive.⁶

1 Constituția Republicii Moldova: Legea RM din 29 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1. n vigoare din 27 august 1994.

2 Dungan P. Unele reflecții asupra infracțiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare, reglementată în noul Cod penal. Dreptul, Nr. 7/2010, p. 48.

3 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roșca V. Explicații teoretice ale Codului penal român. Vol. IV. Ed. Academiei Române. București, 1972, p. 162.

4 Голубов И. И., Гулый А. А., Кужигов В. Н. Уголовная ответственность за преступления против правосудия. Учебно–практическое пособие. Москва–Воронеж, 2011, с. 3.

5 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roșca V. Op. cit., p. 162.

6 Sorbala M, Reflecții asupra obiectului și laturii obiective a infracțiunii de reținere ilegală, În: Revista Națională de Drept Nr. 3, 2014. p. 71.

De fapt, „înfăptuirea justiției“ în sens larg cuprinde pe lângă funcția principală de jurisdicție, și funcțiile complementare de urmărire penală și de executare a hotărârilor judecătorești și a măsurilor judiciare, toate acestea concurând la înfăptuirea justiției⁷, iar în totalitate, toate aceste organe constituie sistemul justiției, care, la rândul său, reprezintă prin sine un subsistem al puterii de stat. După cum menționează savanții români Ilie Pascu și Sorin Corlăteanu, părere pe care o împărtășim și noi, faptul „că îndeosebi în ultima perioadă au devenit tot mai numeroase faptele prin care se aduce atingere... înfăptuirii justiției, de natură să afecteze imaginea publică a organelor judiciare și ai unor reprezentanți ai autorităților publice cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, precum și încrederea cetățenilor în actul de justiție..., se impune crearea unui cadru legislativ adecvat, de natură să protejeze..., în general, întreaga activitate desfășurată de organele judiciare...“⁸.

Printre frecventele atentate social-periculoase care pun în pericol valorile ocrotite de dreptul penal în domeniul realizării actului de justiție se impun, în special, denunțarea falsă sau plângerea falsă, declarația mincinoasă concluzia falsă și traducerea incorectă. Pentru clarificarea esenței denunțării false, plângerii false, a declarației mincinoase, a concluziei false și traducerii incorecte o importanță deosebită o are stabilirea obiectului acestor infracțiuni.

Știința dreptului penal recunoaște în calitate de obiect al infracțiunii relațiile sociale protejate prin intermediul legii penale. Opinia cu referire la obiectul infracțiunii ca asupra unui cumul de relații sociale este unanim recunoscută. În același timp, prin determinarea obiectului general nu este epuizat conținutul acestei probleme. Specificul oricărei infracțiuni este determinat, în primul rând, prin conținutul obiectului generic, și în special al obiectului nemijlocit. În teoria dreptului penal, obiect generic al denunțării false sau plângerii false și al declarației mincinoase este recunoscut activitatea corectă, bazată pe lege a organelor justiției în vederea realizării sarcinilor urmărite. Efectuarea actului de justiție nu se limitează doar la activitatea instanțelor de judecată în vederea examinării și soluționării cauzelor penale. Ea începe cu mult înainte de acest moment, odată cu inițierea actului de urmărire penală. Realizarea sarcinilor justiției continuă și după pronunțarea sentinței sau a hotărârii, când acestea devin definitive și devin executabile. În legătură cu acest moment nu putem fi de acord cu opinia savantului I. S. Vlasov care menționează că „activitatea de realizare a sarcinilor justiției continuă doar după darea, pronunțarea unei sentințe de condamnare pe dosar“⁹.

Limitarea noțiunii justiției doar la cazurile de pronunțare a sentințelor de condamnare ar însemna, în realitate, îngrădirea activității organelor de justiție și este

7 Vasiliu T., Pavel D., Antoniu G., Daneș Șt., Dăringă Gh., Lucinescu D., Papadopol V., Popescu D.C., Rămureanu V. Codul penal român, comentat și adnotat. Partea specială. Vol. II. Ed. Științifică și Enciclopedică. București, 1977, p. 110; Filipaș A. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Ed. Academiei. București, 1985, p. 13.

8 Pascu I., Corlăteanu S. Ultrajul și sfidarea organelor judiciare. În: Dreptul, Nr. 6/2009, p. 165.

9 Власов И.С. Преступления против правосудия. Автореферат кандидата дис. Москва, 1964, с. 8.

contradictorie prevederilor legii procesual-penală, conform căreia nu numai sentințele de condamnare, dar și cele de încetare a procesului penal, cât și cele de achitare pot fi supuse atacului. Acest moment ne oferă posibilitatea de a menționa că actul de justiție se realizează și după darea sentinței de achitare.

Din acest considerent este corectă poziția legislatorului care include la categoria infracțiunilor contra justiției nu numai faptele social-periculoase care atentează la activitatea normală a instanțelor de judecată, dar și la activitatea altor organe implicate în realizarea actului de justiție. Clarificarea noțiunii de justiție din punct de vedere al dreptului penal ne permite de a soluționa corect chestiunea cu privire la obiectul generic al denunțării false sau plângerii false și al declarației mincinoase. În ceea ce ține de obiectul nemijlocit ale componentelor examinate, acesta este determinat în dependență de relațiile sociale concrete care sunt afectate în rezultatul declarațiilor mincinoase sau al denunțării false sau a plângerii false, a raportului de expertiză fals sau al traducerii incorecte. Altfel spus, obiectul nemijlocit poate fi activitatea referitoare la realizarea sarcinilor justiției a acelui organ, funcțiile cărui au fost afectate prin intermediul declarației mincinoase, a denunțării false sau plângerii false, a raportului de expertiză fals sau a traducerii incorecte. Denunțarea falsă sau plângerea falsă, de exemplu, cel mai frecvent atentează asupra intereselor organelor de urmărire penală, și numai în anumite situații poate fi însoțită de afectarea activității corecte a instanței de judecată. Declarația mincinoasă, în măsură egală, atentează atât la interesele organelor de urmărire penală, cât și asupra activității instanțelor de judecată. Cu toate că multe infracțiuni atentează simultan la mai multe relații sociale, nu orice relație socială, căreia i se cauzează în această situație o daună este recunoscută în calitate de obiect al acestor infracțiuni. Obiect nemijlocit îl constituie, în primul rând, numai acea relație care întotdeauna este afectată de infracțiunea dată sau care este pusă în pericolul cauzării unei așa daune. Așa, de exemplu, în cazul săvârșirii faptei de huliganism, întotdeauna este afectată ordinea publică. Însă, în anumite situații, huliganismul poate afecta sănătatea, onoarea și demnitatea persoanei¹⁰. Aceasta însă nu înseamnă că toate relațiile sociale afectate prin actele de huliganism vor figura în calitate de obiect nemijlocit al acestei infracțiuni. În așa situații apar întrebări asupra coraportului dintre obiectele atentatului. De aceea, din întregul cumul al relațiilor sociale afectate de infracțiune, obiect nemijlocit va fi numai acea relație căreia, în cazul săvârșirii infracțiunii vizate, i se va cauza prejudiciu întotdeauna și în orice *condiții*. Astfel, norma de drept penal, este adoptată și aplicată în vederea protejării, în primul rând, anume a acestui raport social. Celelalte relații sociale, cu toată că suportă o anumită daună în situația dată, se află în afara limitei componentei respective de infracțiune¹¹.

Savantul rus L. Lobonav menționează că „denunțarea falsă atentează asupra activității normale a organelor de justiție, iar mai la concret — asupra activității organelor

10 Cauza penală Nr. 2012041197, SUP a IP Bălți.

11 Власов И.С. Об объекте преступлений против правосудия. Ученые записки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. Выпуск 18. Москва, 1964, с. 103

de urmărire penală, reglementate de normele procesual-penale în privința intentării cauzelor penale¹². De asemenea, el nu exclude situațiile că denunțarea falsă poate atrage după sine nu numai intentarea dosarului penal, ci și atragerea la răspundere penală, sau chiar și condamnarea persoanei nevinovate, fiind astfel afectate interesele acesteia¹². Cu referire la obiectul declarațiilor mincinoase, concluziilor false sau a traducerilor incorecte, de asemenea, se conturează o situație similară celei menționate anterior, mai sus. Astfel, savanții A. Gorelic și L. Lobanov menționează că obiect al declarațiilor mincinoase, concluziilor false sau a traducerilor incorecte îl constituie relațiile sociale, care exclud primirea de către organul de urmărire penală și instanța de judecată a informațiilor probatorii necalitative și adecvate. Tot ei menționează că, în anumite situații, când în rezultatul declarațiilor mincinoase, concluziilor false, traducerilor incorecte sunt luate anumite decizii și hotărâri procesuale incorecte, pot suporta anumite daune, de asemenea, și interesele cetățenilor¹³. Tot în doctrina rusă se întâlnește și opinia că „în unele situații, în calitate de parte vătămată în cazul infracțiunii de denunțare falsă sau plângere falsă poate figura și statul. Astfel, dacă în rezultatul denunțării false sau plângerii false referitoare la săvârșirea unei anumite infracțiuni persoana va fi supusă răspunderii penale, iar apoi se va constata printr-o hotărâre judecătorească nevinovăția acesteia, partea vătămată are dreptul la reabilitare în ordinea stabilită de legea procesual penală¹⁴”.

Dacă e să facem referire și la doctrina românească, ținem să menționăm că savanții români Gh. Diaconescu și C. Duvac ne menționează că obiectul juridic special al infracțiunii de denunțare calomnioasă (în cazul Codului penal al Republicii Moldova — denunțarea falsă sau plângerea falsă¹⁵) „îl constituie acele relații sociale referitoare la înfăptuirea justiției a căror existență este ocrotită prin apărarea activității de urmărire și de judecată a organelor judiciare penale, astfel încât această activitate să nu fie deviată de la normala înfăptuire a justiției prin plângeri sau denunțuri mincinoase și prin producerea sau ticluirea de probe contrare adevărului (mincinoase). Denunțarea calomnioasă are și un obiect juridic secundar (adiacent) și anume relațiile sociale ocrotite prin apărarea demnității și a libertății persoanei învinuită ori condamnată pe nedrept¹⁶. În cazul infracțiunii vizate, „obiectul material lipsește, deoarece acțiunea care constituie elementul material al acestei infracțiuni, adică învinuirea mincinoasă ca și producerea sau ticluirea de probe mincinoase, nu se îndreaptă nemijlocit asupra unui lucru, bun sau persoană. Probele mincinoase

12 Лобанов Л.В. Преступления против правосудия: теоретические проблемы классификации и законодательной регламентации. Волгоград, 1999, с. 246–247

13 Горелик А.С., Лобанов Л.В. Преступления против правосудия. Юридический Центр Пресс. СПб, 2005, с. 273.

14 Голубов И.И., Гулый А.А., Кужиков В.Н. *Op. cit.*, p.75.

15 Codul penal al Republicii Moldova: Legea Republicii Moldova nr. 985–XV din 18 aprilie 2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72–74/ 195 din 14.04.2009

16 Diaconescu Gh., Duvac C. *Tratat de drept penal. Partea specială*. Ed. C.H. BECK. București, 2009, p. 491.

produse sau ticluite în sprijinul unei învinuiri nedrepte nu constituie obiecte materiale, ci produse sau mijloace de săvârșire a infracțiunii, la fel ca și plângerea sau denunțul¹⁷.

Deși s-a admis că valoarea concretă protejată este de ordin intelectual — justiția penală — în doctrina românească s-a susținut și părerea că denunțarea calomnioasă are un obiect material în măsura în care ne referim la activitatea obiectivă, materializată, a organelor de justiție penală¹⁸.

În ceea ce ține de obiectul juridic special al infracțiunii de mărturie mincinoasă (în Codul penal al Republicii Moldova — declarația mincinoasă), doctrina românească ne menționează că el „constă în relațiile sociale a căror existență și normală desfășurare este asigurată prin apărarea activității de îndeplinire a justiției împotriva faptelor de natură să împiedice sau să zădărnicească aflarea adevărului de către organele judiciare. Prin incriminarea faptei de mărturie mincinoasă, se protejează relațiile sociale bazate pe cunoașterea adevărului de către organele care îndeplinesc justiția¹⁹. Obiectul material lipsește, deoarece acțiunea care constituie elementul material al mărturiei mincinoase, nu se îndreaptă direct (nemijlocit) asupra unui lucru (bun sau persoană)²⁰. În viziunea savantului moldovean Gheorghe Ulianoschi, „în lipsa obiectului juridic special secundar fapta nu constituie infracțiune de denunțare calomnioasă, deoarece denunțarea calomnioasă trebuie făcută cu privire la săvârșirea unei infracțiuni de către o anumită persoană... sau în sprijinul unei învinuiri nedrepte²¹.

Declarațiile scrise ale martorilor, rapoartele de expertiză și traducerile scrise nu constituie obiecte materiale ale faptei de mărturie mincinoasă. Acestea nu sunt obiecte asupra cărora se realizează acțiunea concretă, ci reprezintă produsul ori mijloacele de săvârșire a infracțiunii²².

În doctrina dreptului penal din Republica Moldova se menționează că „obiectul juridic special al infracțiunii de denunțare falsă are un caracter multiplu. În aceste condiții, obiectul juridic principal îl constituie relațiile sociale cu privire la autenticitatea informației referitoare la învinuirea unei persoane de săvârșirea unei infracțiuni; obiectul juridic secundar îl formează relațiile sociale cu privire la cinstea și demnitatea persoanei... Obiectul juridic imaterial al infracțiunii analizate îl

17 Basarab M., Pașca V., Mateuț Gh., Medeanu T., Butiuc C., Bădilă M., Bodea R., Dungan P., Mirișă V, Mancaș R., Miheș C. Codul penal comentat. Partea specială. Vol. II. București, Ed. Hamangiu, 2008, p. 648

18 Filipaș A. Op. cit., p. 16.

19 Dongoroz V., Kahane S., Oancea I., Fodor I., Iliescu N., Bulai C., Stănoiu R., Roșca V. Op. cit., p. 172.

20 Diaconescu Gh., Duvac C. Op. cit., p. 501.

21 Ulianoschi Gh. Infracțiuni care împiedică îndeplinirea justiției. Ed. Garuda–Art. Chișinău, 1999, p. 76.

22 Basarab M., Pașca V., Mateuț Gh., Medeanu T., Butiuc C., Bădilă M., Bodea R., Dungan P., Mirișă V, Mancaș R., Miheș C. Op. cit., p. 657.

reprezintă denunțul fals... Numai denunțul — nu și plângerea, autodenunțul sau depistarea infracțiunii nemijlocit de către colaboratorii organului de urmărire penală — poate să reprezinte obiectul imaterial al infracțiunii specificate la art. 311 Cod penal al Republicii Moldova²³. În același timp, așa cum reiese din alin. 7, art. 263 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova²⁴, plângerea poate să conțină un denunț. Denunțul, care se conține într-o plângere, poate fi considerat obiect imaterial al infracțiunii analizate... Nu oarecare denunț, dar anume un denunț fals constituie obiectul imaterial al infracțiunii specificate la art. 311 Cod penal al Republicii Moldova²⁵. Cu referire la declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă, ținem să menționăm că, conform doctrinei de drept penal din Republica Moldova, „Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 312 Cod penal al Republicii Moldova îl formează relațiile sociale cu privire la buna-credință ce trebuie manifestată cu prilejul prezentării declarației, concluziei, traducerii sau interpretării în cadrul urmăririi penale sau judecării cauzei. În ipoteza infracțiunii prevăzute la lit. c, alin. 2, art. 312 Cod penal al Republicii Moldova, în plan secundar se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la autenticitatea probelor acuzatoare. Obiectul imaterial al infracțiunii specificate la art. 312 Cod penal al Republicii Moldova îl reprezintă declarația mincinoasă, concluzia falsă ori interpretarea incorectă”²⁶.

În contextul celor relatate, în ceea ce ne privește, ținem să menționăm că recunoașterea faptului că denunțarea falsă sau plângerea falsă, declarația mincinoasă, concluzia falsă sau traducerea incorectă ar avea două obiecte nemijlocite de atentare — activitatea normală în vederea realizării sarcinilor justiției de către organe special împuternicite și, respectiv, interesele persoanei — ar avea drept rezultat formularea unor concluzii teoretico-practice incorecte.

23 Brînză S., Stati V. Drept penal. Partea specială. Volumul II. Chișinău, 2011, p. 700–701.

24 Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Legea Republicii Moldova nr.122–XV din 14 martie 2003. În Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104–110. În vigoare din 12 iunie 2003.

25 Brînză S., Stati V. Op. cit., p. 701.

26 Brînză S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. II. Chișinău, 2015, p. 725.